

ОЗДРАВИТЕЛНИЯТ ДЕТСКИ ЛАГЕР В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА НА СОЦИАЛИЗМА

Радина Илиева

В процеса на проучванията върху дисертационния труд „Детството в България в извънсемейните групови форми на социализация през XX век. Етнологични аспекти“, интерес у мен предизвикаха оздравителните лагери, които разгледах накратко като фрагмент от общата картина на детските лагери за периода 1944 – 1989 г. Познаването на държавните политики в областта на детското здравеопазване предполага поставянето на проблема в по-широк контекст, обхващащ промяната на политическите режими в България, както и отношението към децата в общоевропейски план. Водени от общите за демократично развитите държави ценности и разбирания, в началото на XX в. държавници, обществени лица, специалисти в България осъзнават необходимостта от нови форми и методи за съхраняване на детското здраве и неговото укрепване чрез целенасочена превенция на социално значими заболявания.¹

Темата за оздравителните лагери в България не е попадала самостоятелно във фокуса на изследванията на детството, а по-скоро като допълнение към други поставени въпроси. От значение за настоящия текст са изводите, до които Милена Ангелова достига, разглеждайки политиката на държавните и професионални организации от първата половина на миналия век спрямо болните и предразположените към туберкулоза деца. Авторката представя детските леговища като част от практиките за превенция и лечение на болестта наред с педагогическите санатории, диспансерите, санаториумите и трапезариите (Angelova 2004; Ангелова 2021a, b). Важен аспект в изследванията ѝ е историческият прочит на ангажиментите на държавни и обществени институции, който разкрива взаимовръзката идеология – държавна политика – здравеопазване.

Трудът на Гергана Мирчева – „(А)Нормалност и достъп до публичността: социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878 – 1939)“ хвърля светлина върху същността и развитието на биополитиките като теоретични възгледи и конкретна реализация в българските условия. Важни за проучването са и автори като Момчил Христов (Христов 2015) и Вероника Димитрова (Димитрова 2015), които очертават общата кар-

¹ Настоящият текст е продължение на изследователската ми работа по темата „Оздравителните детски лагери в България в периода на социализма“, която имах шанса да разработя с подкрепата на проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо“ [Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good], финансиран от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) в рамките на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (договор № 854503).

тина на развитие на общественото здравеопазване през XX в. Пресечни точки с темата на настоящото изследване има и в редица публикации, съсредоточени около грижата за децата и опазване на тяхното здраве (Богданова 2015; Kearns, Collins 2000; Kiernan, Gormley, MacLachlan 2004; Mallet et al. 2019; Ruymin 2008; Tennant 1994; Troncone et al. 2021; Wojnar 1998).

В настоящата статия за първи път се прави опит (без претенция за пълна изчерпателност) да се анализират непроучени до този момент архивни извори, отнасящи се до оздравителните лагери в България. Конкретни сведения за детските оздравителни лагери, организирани след 1944 г., се съдържат предимно в правилници, доклади, ръководства, указания и окръжни – т.е. в документи с нормативен характер, които към този момент не са получили достатъчно внимание от страна на изследователите. Основополагащи за изследването са документи като *Правилника за летовища на деца и юноши* от 1948 г., *Методическо указание за възпитателната работа в извънградските ученически лагери* от 1976 г., *Методическото указание за здравно-закалителната работа в ученическите лагери от общ тип, за лагер-школите и оздравителните лагери* от 1977 г., както и сведенията за дейността на училищата по райони, окръжни медико-физкултурни диспансери, окръжни психоневрологични диспансери, Републиканския център по спортна медицина, както и окръжните народни съвети. Познаването на нормативната база е от съществено значение за изясняването както на политиката на държавата, така и на конкретното ѝ прилагане от отговорните лица и институции.

Целта на изследването е анализ на модела на функциониране на оздравителните детски лагери, съществуващи в България по време на социализма, като по този начин се допринесе за изясняване на проблемите, свързани с детското здравеопазване и грижата на обществото и държавата към децата, които условно казано излизат извън нормата и възприятията за здраво, нормално физически и психически дете. В тази връзка ще се търси отговор на основни въпроси като доколко има приемственост по отношение на модела *климатическо летовище*, водещ своето начало от първите години на XX в., общодостъпни ли са оздравителните лагери и съществуват ли привилегии за определени летовници. Важни за настоящото проучване са и въпросите за организацията и режима на лечебните процедури в оздравителните лагери в контекста на тогавашните медицински стандарти.

В методологическо отношение работата е основана на сравнителния метод на изследване, като е направен опит за съпоставяне на детските лагери с лечебна насоченост преди и след Втората световна война, за да се реконструират техните основни функции и значение. В процеса на теренното етнографско изследване бяха направени биографични интервюта, в някои от които се съдържат сведения относно оздравителните лагери, част от които са представени в настоящия текст. Основната емпирична база на изследването са откритите, систематизирани и анализирани архивни източници, съхранявани в ЦДА – София; ДА – София; ДА – Бургас; ДА – Велико Търново; ДА – Варна; ДА – Перник и ДА – Плевен, които влизат за първи път в научно обръщение.

Поява и разпространение на детските оздравителни лагери в България през първата половина на XX век

В първите години на XX в. политиката на държавата, обществените и благотворителни организации и институции е ориентирана към превенция и запазване на здравето, като заболяването се възприема не само като нарушение в нормалното функциониране на човешкото тяло, но и като нарушаване на социалната и физическа среда, в която живее индивидът (Димитрова 2015: 91). В България ситуацията не е изключение от общия европейски процес. Последниците от Първата световна война поставят темата за здравето и здравното възпитание на децата и издигат нейното значение до степен на решаващ фактор за *засдравяването* на обществото. Сериозни проблеми са широкото разпространение на заболявания в детска възраст, девиациите и липсата на целенасочена грижа, осиротяването. Проблемите изискват експертна намеса, която намира израз в лицето на образованите, подготвените и квалифицираните кадри, които имат отношение към отглеждането и възпитанието на децата. Техните оценки в областта на медицинското обслужване и здравеопазване нееднозначно сочат, че полагащите грижи за здравето, възпитанието, храненето и заобикалящата среда – базовите условия, в които протича животът на децата – са незадоволителни и изискват развитие в социално и здравно отношение. Изчерпателно проучените от Кристина Попова демографски данни, отнасящи се до раждаемост и детска смъртност в този период, категорично потвърждават това (Попова 1999: 48). Както в редица европейски страни, така и у нас, наблюдаваме опити на политическата власт да управлява живота на хората, като контролира всички жизнени процеси, в това число раждането, смъртта, здравето и болестта (Rose 2001: 1). Професионализацията на грижите за детето преминава през ускореното навлизане на институциите в личния живот, експанзията на училищното образование, поставянето под въпрос на ролята на семейството за социализация на индивида – процеси, които някои изследователи определят като „колонизация“ на семейството от страна на държавата и експертите (Lasch 1977).

Организираните детски летовища в България от 30-те години на XX в. могат да се разгледат в перспективата на така зададения биополитически контекст, продукт на Закона за народното здраве от 1929 г. Предназначени са за „повдигане и закаляване телесната и душевна природа на нормално развитие и здрави деца и юноши; създаване здравно-хигиенически навици у децата и юношите, а чрез тях и у населението“². Идентифицирането на слаботелесните, душевно нестабилни и болнави деца като високорискови налага използването на множество биополитически похвати за неутрализиране на заплахата за *здравото общество*. Откроява се един всеобхватен процес, целящ под различни форми да приоритизира здравната и хигиенна просвета, тъй като констатациите на специалистите будят основателна тревога, свързана с повишения ръст на де-

² Ал. а, б на чл. 2 на Правилника за уредба и ръководство на летни детски игрища, летовища и лагери, 1936 г.

цата с физически или умствени отклонения в развитието (Богданова 2015: 48). Според част от ангажираните лица в тази сфера, привърженици на евгенични проекти³, този проблем е решим, ако „ненадежните“, тези с т.нар. „лоши гени“ са под възбрана да създават поколение. *Лечението* следва да е многостранно, не само да изцелява, но и да възпитава, използвайки максимално природните условия в страната. Пример за подобна позиция е мнението на Ангел Ангелов, привърженик на природолечението и автор на редица публикации по темата. В една от своите публикации той пише: „Не трябва много ум да се разбере, че да предпишеш на един страдащ от стомашни болести прахове без да му отвориш очите за това, че болестта му е последица на дългогодишен противоположен живот, значи да го поставиш на пътя към по-ужасни заболявания. Да лекуваш с 60б⁴ един младеж, който лекомислено е нагазил в тинята и да го изпратиш с утехата, че е „напълно здрав“ и „няма от що да се бои“, значи да го направиш баща на редица изроди, които ще кретат за ужас и погнуса сред подобните си. Да съдействаш на безумна майка да убие плода в утробата си, значи да я тласнеш в обятията на престъпността и да онещастливиш цели поколения след нея.“ (Ангелов 1932: 155).

Стремежът е да се наблюдават процесите на *оздравяване* както в училищата, така и в леговищата, тъй като това дава възможност за навременно констатиране на анормалните отклонения в израстването на учениците, както и наличието на наследствена обусловеност. Всяко дете е внимателно проследявано, като в документацията е записано, че „В полезрението на медицинския поглед попада окръжността на главата, ръстът и теглото, капацитетът на гръдния кош и силата на ръцете, зрението и слуха, състоянието на зъбите, цветът на кожата, очите и косите. Събраните данни върху всички установени „аномалии и болести“ следва да се регистрират в специалната „здравословна книжка“ на всеки ученик“ (Мирчева 2018: 233). Целта може да се обобщи със следния цитат: „Нормалният растеж, правилното телесно и душевно развитие на младото подрастващо поколение, е залог за физичната и духовна мощ, за материалния и културен напредък на всяка една нация.“ (Недялков 1936: 337).

Леговищата в този период са с несложна организация и структура: подборът на децата е въз основа на здравословното им състояние и материалните условия на живот; специализацията е осъществявана спрямо заболяванията, като се използват преди всичко климатичните особености на местоположението на лагерните бази; ръководство се осъществява от страна на учители и лекари; престоят включва обучение за придобиване на здравни и хигиенни навици. В началото и в края на всяко леговане на децата са правени детайлни антропометрични и медицински прегледи, които да регистрират промени в теглото и общото им здравословно състояние.⁵

³ Виж: Мирчева 2018: 89 – 94.

⁴ Лекарство за лечение на сифилис и паразитни болести.

⁵ Виж: Раденкова, 2020; Ilieva, 2020.

Оздравителният лагер като проекция на грижата на социалистическата държава за пълноценно развитие на личността

След налагането на социалистическия режим започва реорганизация на здравеопазването. Добила завършен вид през 1951 г., здравната система е подчинена на съветския пример и по-точно на т.нар. модел „Семашко“, прокламиращ „Прилагането едновременно на хигиена, профилактика и безплатно лечение.“ (Ангелова 2021с: 83). Функционираща до падането на режима, тази „...централизирана държавна система, която сякаш гарантира свободен достъп до здравни услуги за цялото население...“ (Ангелова 2021с: 95), има за цел да създаде здраво, жизнеспособно и *хармонично развито* поколение (ЦДА, Ф. 903, оп. 1, а.е. 7, л. 6).

Ситуацията в страната след Втората световна война е обезпокоителна в здравно отношение и може да бъде характеризирана с: „...изцяло или частично разрушен сграден фонд на лечебни заведения, остър недостиг на лекарствени средства, голям дефицит на медицински кадри.“ (Георгиев, Касабова 2021: 127). Тоталитарната власт широко пропагандира „грижата си за подобряването на живота на българското население“ (Христов 2006: 110). Разбираемо фокусът е върху подрастващите – превенция на здравите и лечение на болните. Социалистическите детски оздравителни лагери в голяма степен следват примера на предходните детски летовища. Заложените оздравителни практики и възпитателни дейности в годините преди преврата от 1944 г. са поддържани и добре използвани и след това. Както отбелязва М. Христов: „...социалистическите режими в действителност се опират на определено ниво в дадени сектори на политическите технологии, контролиращи биологичното здраве и възпроизводство на населението, изобретени преди тяхното кристализиране и в различни политически конюнктури“ (Христов 2015: 118). Основните разлики произтичат от подчинението и зависимостта на структурите, организиращи лагерите, на възприетите от политическата власт на Българската комунистическа партия идейни разбирания за развитието на личността. Моделът е зададен от Съюза на съветските социалистически републики (СССР), безусловно се следват съветските правила и концепции относно уредбата на оздравителните лагери. Потвърждение на това се съдържа в някои от разказите на респонденти, които съм интервюирала. Така например П. Д., споделя своя опит от 80-те години на ХХ в., когато посещава детския оздравителен комплекс „Солнечное“, разположен в близост до Санкт Петербург, СССР: „Намира се на брега на Финския залив, дотам отидохме с автобус, а самият комплекс, който съществува от началото на 60-те години е разположен на огромна площ – горски парк с вековна борова гора, която завършва на пясъчната ивица на Балтийско море. Мащабите на това нещо бяха впечатляващи – огромна площ! Идеята за създаването на това общо-оздравително градче, както го наричаха местните, произтича от съчетанието на добрите климатични условия с наличието на много слънчеви дни и близостта до морета... попитах ръководителката ни д-р Антонова, тя беше пулмолог, белодробен специалист, какво е това зеленото нещо, с което са намазани устите на децата? Тя също беше много развълнувана, независимо, че беше

лекар от много години с практика и беше виждала какво ли не“. каза ми: „Това е гранофурин. Мажат децата с него против инфекция... имаше стаи за физиотерапия, рехабилитация, лечебна физкултура. Искахме да видим столовата, но не ни позволиха. Казаха, че можем да внесем някакви болести, а децата и без това са с съвсем крехко здраве.“ (П. Д., жена, 60 год., родена в София, висше образование. Личен архив: Р. Илиева.) Правят ѝ впечатление добрата организация на пространството, в което пребивават децата, но същевременно и редът, дисциплината, ограниченията, които са наложени както на персонала, така и за посетителите – добра професионална грижа към децата, но „под военна команда“.

Както в държавите от социалистическия блок, така и в България, закаляването и физическото развитие на децата е процес, започващ още в училищна среда. Училищният лекар е този, който трябва да следи подрастващите и най-вече децата „с повече или по-малко проявени отклонения в здравословното състояние и общо физическо развитие“ (ЩДА, Ф. 903, оп. 1, а.е. 7, л. 6). С тази цел са въведени утринната ведрина, спортният полуден, големите междучасия, „физкултминутата“, игрите на открито и туристическите излети (ЩДА, Ф. 903, оп. 1, а.е. 7, л. 7). Сформират се групи за хронично болните и децата с „отклонение във физическото развитие“ (ЩДА, Ф. 903, оп. 1, а.е. 7, л. 9). На оздравителните лагери се гледа като на заключителен етап от процеса на оздравяването.

В много от разказите на респонденти се споменава практиката в часа на класния ръководител да се изнасят беседи на здравна тематика. На учениците се обяснява защо трябва да се проветряват класните стаи, какви са причините за замърсяване на въздуха, как мръсният и застоял въздух влияе върху здравословното състояние на индивида, как поддържането на лична хигиена спомага доброто здравословно състояние, как да се пази чистотата в класните стаи и в цялото училище и др. Тези информации намират потвърждение и в събраните архиви (ДА-Перник, Ф. 124, оп. 1, а.е. 4, л. 11). Още през 50-те години се въвежда и т.нар. „сутрешен филтър“ на учениците. Идеята е навременно откриване на заразни заболявания и предотвратяване на разпространението им в училище (ДА-Перник, Ф. 124, оп. 1, а.е. 4, л. 12).

Масово-оздравителната, общоукрепваща и профилактична дейност при децата в училищата цели „хигиенизиране на учебно-възпитателния процес“ чрез налагането на правила за организацията на учебния процес, извънучилищната натовареност на учениците, както и стимулиране на физическата им култура (ДА-Велико Търново, Ф. 1398, оп. 1, а.е. 51, л. 2-3).

Учениците с установени здравословни проблеми във физическото и душевно развитие често са освобождавани от часовете по физкултура. Това обаче е разглеждано като вредна практика, тъй като изключването на тези деца от физкултурните дейности води до „намаляване на съпротивителните сили на организма“ (ДА-Велико Търново, Ф. 1398, оп. 1, а.е. 51, л. 7), което от своя страна противоречи на основните медицински възгледи през периода.

На оздравителните лагери се гледа като на детски оздравителни заведения за отслабени деца на ученическа възраст, продължение на практиките, заложили в училищна среда. Те се различават от обикновените и масово разпространени пионерски лагери по своя състав, режима и устройството си (ДА-София,

Ф. 941, оп. 3, а.е. 235). Безспорна е оценката на изследователите на периода, че политическите, икономическите и социални процеси, протичащи в различни етапи на развитие на политическия режим в България под властта на социализма, имат своите съществени характеристики и различия, които позволят да се направи условна периодизация (Знеполски 2009). Съществуването и функционирането на оздравителните детски лагери са изключение от тези процеси. Те следват една и съща условна линия на организация и осъществени цели, задачи и практики. Организираните лагери от 1950-те години реално представят изработването и апробирането на нормативната база, която остава действаща приблизително до края на целия социалистически период. Разликите са несъществени и се отнасят най-вече до изграждане и модернизация на сградния фонд – примери, които ще бъдат представени по-долу в текста.

Категоризация на децата, посещаващи оздравителни лагери

Според Правилника за летовища на деца и юноши от 1948 г. здравните или още „климатически“ лагери са предназначени за слаби и недоразвити деца, като отговорни за организацията на тези летовища са Министерството на народното здраве и Централния съвет за обществени грижи и възпитание на детето при Министерство на труда и социалната политика. В чл. 19 от Правилника се обръща внимание на подбора на децата, които след предварителен медицински преглед и според социалното положение на семейството, са насочвани към подходящо летуване (ЩДА, Ф. 49, оп. 1, а.е. 271, л. 10). Осъществява се сътрудничество между училищните лекари, районните поликлиники и тубдиспансерите. Предварително се организират т.нар. акции за издирване на ученици с определени недъзи или дефекти. Това се прави още в училище, където са изготвяни списъци на нуждаещите се от по-специално внимание деца, в които детайлно се отбелязва степента на смущенията, вродени или вследствие на заболяване са придобити, както и има ли допълнителни заболявания, като умствено изоставане например (ДА-Перник, Ф. 39, оп. 1, а.е. 9, л. 92).⁶

Децата се разделят на различни категории: здрави – болни; от добри семейства, обществено активни, отличници, с добро поведение, активисти. Индивидуалните нужди на децата отстъпват пред фактори като семейно положение, положително отношение към държавната политика, послушание и дисциплинираност в училище. Така например за посещение в оздравителни лагери с приоритет са децата на „пострадали в борбата срещу фашизма и отечествената война.“ (ЩДА, Ф. 49, оп. 1, а.е. 271, л. 10) Вяко училище изготвя списъци на избраните за летуване деца и ги изпраща до началниците на отделите „Народна

⁶ Примерът се отнася до подбора на деца с речеви смущения, но представеното съдържание е прието за общовалидно за организацията на всички оздравителни лагери от периода на социализма.

просвета“ и „Народно здраве“ по райони. Списъците за оздравителни лагери са одобрявани и от участъковите лекари.

На децата са правени епидемиологични, лабораторни, рентгенови и др. изследвания (ДА-София, Ф. 941, оп. 3, а.е. 235, л. 1). Необходимо условие е одобрените за летуване деца да имат медицинска карта, удостоверяваща, че не са заразители. Правени са и изследвания на гърлен секрет, които да удостоверяват, че детето „не е болно от заразна болест, че то не е било бацилоносител и няма паразити“ (ДА-Перник, Ф. 39, оп. 1, а.е. 9, л. 85). Децата с нощно напикаване също не са подходящи за лагериране, ако някое такова дете все пак е допуснато по погрешка, то след това е връщано (ДА-Перник, Ф. 197, оп. 1, а.е. 588, л. 76). Заразно болните, физически „дефектните“ и умствено изостаналите деца също се приемат за неподходящи за летуване в оздравителните лагери (ДА-София, Ф. 941, оп. 3, а.е. 235, л. 1). Отношението към последната категория деца, отразено в архивни документи, е изключително показателно, защото демонстрира липсата на реална хуманна грижа към нуждаещите се за сметка на стремежа към постигане на някакъв утвърден от системата позитивен статус. Всяко от социално-подпомагащите звена – леговица, обществения и дори сиропиталища, се стреми към статута *образцово*. Присъствието на бавноразвиващи се деца е проблем, силно възпрепятстващ тази цел (ЦДА, Ф. 49, оп. 1, а.е. 4447, л. 143). Интерес представляват организираните оздравителни лагери за деца, които са предразположени към невроза. Те са с профилактична насоченост и са с цел укрепване на психическото състояние на децата, нестабилно вследствие на преумора, стрес, леки психосоматични и неврологични състояния (ДА-Велико Търново, Ф. 767, оп. 2, а.е. 27, л. 1). Сведения за оздравителен лагер, организиран за умствено изостанали деца с физически недъзи, слепи, глухи или с речевни отклонения към помощните училища, има едва през 70-те и 80-те години на XX в. В архивните документи е записано, че ръководители на тези т.нар. „летни диагностични лагери“ са „работници-олигофренопедагози с опит“ (ДА-Бургас, Ф. 1347, оп. 2, а.е. 3, л. 1).

За разлика от прокламираното в съвременните медии и интернет форуми мнение, че в годините на социализма здравеопазването и грижата за децата са общодостъпни и безплатни, трябва да се отбележи, че всички оздравителни лагери от периода са платени. За посещение в тях е заплащана основна такса и допълнителна такава. Допълнителната е изчислявана спрямо месечния доход на семейството на избраното за лагериране дете (ДА-Перник, Ф. 39, оп. 1, а.е. 9, л. 91). Интерес би представлявало бъдещо проучване на въпроса до каква степен оздравителните лагери са били достъпни за някои социални групи в българското общество от този период.

В края на летуването всеки лагер трябва да има подробен отчет с данни за общия брой на децата, като се отбелязва броят на момчетата и момчетата, а също колко от тях „са турчета и циганчета“. Няма други сведения за етническият състав на децата, посещаващи лагерите. Както показват архивните документи, те са определяни най-общо като „турчета“, без да се дава информация дали са българо-мохамедани или български граждани с турски произход. За ромската общност се дава единствено определението „циганчета“, без да се споменава

конфесионална принадлежност. В голяма степен броят им зависи от демографските специфики и районирането. Така например според сведения за 1968 г. за гр. Силистра от общо 3339 деца, лагерували в морски оздравителни летовища, 382 са „турчета“; за Варна от общо 785 летувачи, 6 са с турска и 7 са с циганска етническа принадлежност (ЦДА, Ф. 210, оп. 39, а.е. 200, л. 88-128). Разделения по етнически и етноконфесионален принцип на общностите са характерни за целия период.

През 1977 г. Министерство на народната просвета издава *Методическо указание за здравно-закалителната работа в ученическите лагери от общ тип, за лагер-школите и оздравителните лагери*. Оздравителните детски лагери са определени като: „с подчертан възпитателен, оздравителен и укрепващ ефект, тъй като при тях се използва въздействието на различни природни фактори и на рационалния дневен режим.“ (ЦДА, Ф. 142, оп. 24, а.е. 181, л. 1). Организиран са лагери за деца със сърдечно-съдови заболявания, ревматизъм, преболеждали или застрашени от туберкулоза, гръбначни изкривявания, за невротично болни, както и за заекващи. В зависимост от спецификите на конкретното заболяване, са посочени основните принципи за работа, честотата на закалителните процедури, както и квалификацията на специалистите, които да ръководят заниманията в лагера. Основните методи за подобряване на здравословното състояние на учениците се основават на познатите още от предходния период механизми на използване на природни дадености. Работата на медицинските лица съчетава, от една страна, въздушни, слънчеви и водни бани, а от друга – наблюдение на физкултурата и спорта, възпитаване на здравни и хигиенни навици. В оздравителните лагери от периода лагерният режим е съчетание от: „рационално хранене, почивка, оздравителни и закалителни мероприятия, свободно време, възпитателна и пионерска дейност“ (ЦДА, Ф. 903, оп. 1, а.е. 7, л. 32).

За децата със сърдечно-съдови заболявания, ревматизъм, както и преболедалите или предразположените към туберкулоза, се предвижда закалителна работа в лагерите, която включва: „въздушни бани на сенчесто, без вятър място с дихателни физически упражнения с елемент на игра; слънчеви бани върху дървени скари, пясък или кърпи до 30 минути дневно; водни бани които са съчетани между газене, обливане (с бавна струя вода от душ, лейка или маркуч, ако няма необходимите условия се правят обтривания с влажни кърпи) или къпане в съответно море или река“ (ЦДА, Ф. 142, оп. 24, а.е. 181, л. 5-8).

В оздравителните лагери за гръбначни изкривявания се наблюдава на разходките и физическите упражнения, които в съчетание с въздушните и водни процедури да доведат до коригиране на изкривяванията. Задължително условие е работата да протича под наблюдението на рехабилитатор (ЦДА, Ф. 142, оп. 24, а.е. 181, л. 9). В началото и в края на всяка смяна на децата са правени антропометрични измервания, които да регистрират промени в теллото, ръста, гръдната обиколка съотношението помежду им (индекса на Пине/Pine), както и подобрения при сколиотичните деформации (ДА-Плевен, Ф. 177, оп. 3, а.е. 230, л. 40).

В оздравителните лагери за заекващи деца се водят групови, поетапни, логопедични и физкултурни занимания, използват се различни психотропни вещества, стимулиращи централната нервна система (ЦДА, Ф. 142, оп. 24, а.е. 181, л. 11). Сред използваните медикаменти са хлорпротиксен, невролакс, а също и транквиланти (ЦДА, Ф. 142, оп. 24, а.е. 181, л. 10). Изброените лекарства са с успокояващ нервната система ефект, необходими за лечение на различни психически заболявания. Прилагането им в логопедичните лагери е с цел овладяване на психоемоционалното състояние на децата, оказващо ефект върху речевите смущения. Според отчетния доклад на оздравителен логопедичен лагер, организиран през 1967 г. в с. Лъга, Софийска област, благодарение на всекидневна, упорита и пълноценна работа от страна на трима логопеди, резултатите за общо 51 деца са повече от задоволителни: „говорно оздравели 5 души, отлични – 5 души, с много добър резултат 11, добри 10, средни 14, без резултат 3.“ (ДА-Плевен, Ф. 177, оп. 3, а.е. 230, л. 62).

Невротично болните деца трябва да получат в лагерите професионална грижа, която съдържа елементи на „двигателно-климатично лечение, като се организират маршрути и преходи с дозирано натоварване и кратки почивки“ (ЦДА, Ф. 142, оп. 24, а.е. 181, л. 12). Препоръчително е престоят в тези лагери да е не по-малко от 30 дена, тъй като лечението е етапно – първите 10 дена са за лечебно-охранителен режим, последван от 10 дена тонизиращ и накрая 10 дена стимулации на централната нервна система. Първият етап е за почивка чрез сънна терапия, насърчавана от приема на сънотворни, психотропни или седативни медикаменти. Възможни са леки разходки, без физическо натоварване, а психотерапията „се свежда до беседи и подходящо четиво с последващо разяснение и обсъждане“ (ДА-Велико Търново, Ф. 767, оп. 2, а.е. 27, л. 1-2). Във втория етап се включват слънчевите бани и физкултурата. Медикаментите се спират или по-възможност се намаляват, като по-активен е приемът на витамини. Последният етап се базира на намалени часове за сън, усилен тренировка, организация на физкултурни дейности със състезателен характер, разходки до исторически паметници и местности (ДА-Велико Търново, Ф. 767, оп. 2, а.е. 27, л. 2). Сведения за такъв лагер се съдържат в отчета на д-р Ненко Алексиев, който през 1967 г. е началник на лагер за деца определени като с леки невротични състояния. Д-р Алексиев съобщава, че, макар организиран за пръв път, лагерът следва поетапната програма на лечение, като психотерапията е изключително застъпена и е изразена както в индивидуални разговори, така и в колективни занимания с изнасяне на беседи, изясняващи каква е същността на главоболието, какво е невротата и колко е вредно тютюнопушенето (ДА-Плевен, Ф. 177, оп. 3, а.е. 230, л. 70).

Възпитателна дейност в оздравителните лагери

Със съдействието на санитарните постове по места, във всички летни лагери са изнасяни беседи на здравна тематика (ДА-Велико Търново, Ф. 943, оп. 1, а.е. 51, л. 1). Спецификите на оздравителните лагери са от значение при беседването.

Например в лагерите за деца с гръбначни изкривявания беседите се съсредоточават върху теми като: „Гръбначни изкривявания и лечение“, „За красиво и хармонично тяло“, „Това трябва всеки да знае“, „Волейбол – правила на играта“ (ДА-Варна, Ф. 718, оп. 1, а.е. 96, л. 20).

Режимът в оздравителните лагери включва изпълнение на ведрина, личен тоалет и почистване на общите помещения, занимания на открито, трудова дейност, оздравителни процедури – слънчеви, въздушни бани, екскурзии – разходки, възпитателна работа, както и питателна храна, разпределена в четири хранения (ДА-София, Ф. 941, оп. 3, а.е. 235, л. 1). Според Методическото указание за възпитателната работа в извънградските ученически лагери, трудова дейност в лагерите е част от възпитанието на децата. С това се цели изграждане на трудови навици, почит към работническата класа, изграждане на самостоятелност, както и доброволно включване в различни трудови активности – обществено полезен труд. Децата са включвани в различни ремонтни дейности по материалната база на лагерите, там където към лагерите са организирани и стопанства, са провеждани и трудови дни, които най-често се изразяват в бране на плодове, зеленчуци и билки (МУ 1976: 59).

Политическото възпитание е застъпено във всички форми на летен отдих на учениците, включително в оздравителните лагери. Възпитаването на всеотдайност, безрезервна подкрепа и доверие към Българската комунистическа партия са сред приоритетите на властта. Пример в тази насока са дейностите и методите на възпитателна дейност в съветските лагери, където детайлно се изучават жизненият път, делата и напътствията на партийните лидери като Владимир Илич Ленин. За децата в българските лагери са организирани срещи с партийни ръководители, участници в антифашистката борба, с герои на социалистическия труд, с бригади на социалистическия труд и др. (МУ 1976: 63). Правени са и тематични политинформации и радио предавания; четения и обсъждания на художествена литература, конкурси, рецитали, екскурзии до места с историческа важност (МУ 1976). Идеологическото възпитание в оздравителните лагери включва идентични дейности. Организирани са карнавали, панаири, така наречената „среща с горския цар“, „нептуниада“, празнуване на рождени дни, вечери на хумора, на народното творчество, на оживялата легенда, празник на играчките, фестивал на талантите и т.н. Тематичните вечери често са в чест на Партията, в памет на герои деца или младежи-герои, в чест на българо-съветската дружба, вечер на таланта, на хумора, на историческата легенда, на народното творчество, на някой културен или исторически празник и др. (МУ 1976). В отчетните документи на оздравителния логопедичен лагер в село Лъга, Софийско от 1967 г., се съобщава за изпълнение на следните дейности, свързани с идейно-политическото възпитание на децата: „На края смяната завърши с карнавална вечер и лагерен огън, с много добре подготвена програма и костюми. През цялата смяна бяха посетени 10 филмови прожекции, 6-7 излети до близката околност, екскурзия до Етрополе за разглеждане на исторически забележителности. Изнесени бяха и две политинформации и 2 приказки пред децата. Всяка седмица децата бяха водени на баня в Етрополе.“ (ДА-Плевен, Ф. 177, оп. 3, а.е. 230, л. 64).

Възпитателната дейност се обвързва с художествената самодейност, нравственото и естетическо възпитание на подрастващите, ангажиращи вниманието на децата с основни политически събития и юбилейни чествания (ДА-Бургас, Ф. 1347, оп. 2, а.е. 3, л. 25). Така се цели изграждане на новата, социалистическа личност, която, от една страна, да е психически и физически здрава, а от друга, да притежава качества като трудолюбие, уважение към партийното ръководство, дисциплинираност, колективизъм, надарена с разнообразни творчески способности. Проучените документи показват целенасочените усилия на социалистическата държава за организацията на летния отдих на децата. Осигуряването на приятна атмосфера предполага развитието на всички изброени по-горе качества.

Контрол и отчетност в оздравителните лагери

Съвместно Инспекцията за държавен контрол (ИДК), Хигиенно-епидемиологичната инспекция (ХЕИ) и Градско търговско предприятие (ГТП) „Здрава храна“ извършват щателни проверки в оздравителните детски лагери, които да сигнализират за наличието на проблеми при организацията и уредбата им. Наблюдавани са материалните условия за живот в лагерите, качеството и приготвянето на храната, хигиената в помещенията, личната хигиена на лагеруващите, провеждането на оздравителните и идейно-възпитателни практики и др. (ДА-Перник, Ф. 814, оп. 1, а.е. 480, л. 2-3).

Констатираните проблеми при оздравителните лагери засягат предимно материалните условия, персонала, храната, както и хигиената. Въпреки национализирането на материалната база в курортите след 1944 г. и отдаването им за здравен и културен отдих (Давидова 1956: 191), поради липса на достатъчно специално построени за целта здания, лагерите се помещават в училища с открит двор, без сенчести и прохладни места, с изпочупени легла и недостатъчно оборудване, необходимо за провеждане на специални занимания.

Добре познатите от миналото т.нар. „учители по физическо“ са в повечето случаи специалисти с полувисше образование и педагогически профил, без необходимите познания за провеждането на лечебна физкултура и упражнения. Назначавани са възпитатели без необходимите познания и опит, свързани със спецификата на оздравителните лагери.

В голяма част от докладите за извършени проверки в лагерите се съобщава за недостиг на медикаменти, вероятно лекарствени продукти, необходими при извънредни обстоятелства като наранявания, настинки и такива за лечение на специфични заболявания (като в оздравителните лагери за деца с нервозни заболявания).

Проблемът с храната също е отбелязван в архивните материали: тя е недостатъчно витаминозна и питателна, като в по-голяма част от оздравителните лагери липсва и т. нар. санаториален склад, в който продуктите да бъдат правилно съхранявани (ДА-София, Ф. 1026, оп. 2, а.е. 24, л. 1).

Може да се оцени като погрешно от съвременна гледна точка събирането на деца с различни заболявания в една смяна, както и надвишаването на лагер-

ния капацитет. Според архивните сведения в много от лагерите кадрите са недостатъчни – за 25 деца отговаря 1 учител. В документите присъства и информация за значително съкратен обслужващ персонал, което налага включването на децата в работата, а това ги лишава от достатъчно време за оздравителни процедури (ЩДА, Ф. 903, оп. 1, а.е. 7, л. 33-34).

Както в оздравителните, така и в средношколските, пионерските и лагер-школите, се констатира редица заболявания, като най-чести са стомашните заболявания и повърхностните наранявания. Единични са случаите на заразни болести, развитието на възпалителни процеси като ангини и пр.

Чак в средата на 1980-те години част от лагерните бази подобряват своята работа и успяват да изчистят някои от пропуските, отбелязани по-горе. Проблемни продължават да бъдат лагерите, които се уреждат в училищни сгради с лоши материални условия. Проблемни са и спортните площадки, които не предлагат разнообразни уреди за спортни занимания или, ако ги има, не са добре поддържани (ДА-Перник, Ф. 197, оп. 1, а.е. 588, л. 58).

Изводи

През първата половина на ХХ в. децата и тяхното здравословно състояние постепенно влизат във фокуса на общественото внимание в развитите държави по света. България не прави изключение от тази тенденция. Напротив, благодарение на добрите климатични условия, както и на развитата мрежа от благотворителни организации и личния ангажимент на отделни общественици, се създава модел на детски лагер, който има за цел да обгрижи в подходящи условия деца с известни, сравнително леки отклонения в здравословното състояние.

Независимо от промяната на политическата власт след преврата от септември 1944 г., основната концепция на оздравителните лагери за деца остава с хуманна ценностна ориентация. С превантивна и оздравителна насоченост те предлагат една работеща, ползотворна среда, в която децата да подобряват своето психическо и физическо развитие. Организиран за деца със сърдечно-съдови заболявания, ревматизъм, преболедували или застрашени от туберкулоза, гръбначни изкривявания, за невротично болни и заекващи, социалистическите оздравителни лагери предоставят уместни спрямо спецификите на всяко едно заболяване дейности и практики. Според всички архивни документи, проучени от мен, масово децата подобряват своето здравословно състояние.

Успоредно с това във втората половина на ХХ в. комунистическата идеология и пропаганда се налагат и в оздравителните лагери за деца, често чрез неподходящи форми на обучение и възпитание. Стриктното придържане към правилата, предварителната подготовка, подчинена на зададени отвън модели по съветски образец, правилата за отчетност и контрол, които не са съобразени с конкретната ситуация в лагерите, ограничават формите на спонтанно и свободно поведение, необходимо за изграждане на позитивна самооценка, за добиване на самоувереност, за създаване на приятелска атмосфера. А тези характеристики са водещи по значение при превенция и лечение на хронично болни

деца. Липсва индивидуално отношение и подход към всяко дете за сметка на масовото налагане на унифицирани стереотипи. Прави впечатление лексиката, която се използва в приведените примери на документи. Децата се обозначени най-общо като „отслабени“, „физически дефектни“, „невротично болни“, без особена емпатия и индивидуален подход. Този факт е показателен за ценностната система на управляващите, за които колективистичното начало е в основата на разбирането за просперитета на обществото.

За изграждането на по-пълна представа относно държавните политики спрямо детското здраве са необходими по-задълбочени интердисциплинарни изследвания и внимателно проучване на наличните архивни източници, които отразяват официалната политика на държавата към деца със здравословни проблеми.

Много въпроси остават неизяснени, прилагането на различни медикаменти в оздравителните лагери като т.нар. в документите психотропни вещества: в каква доза са прилагани, дали са вземани пред вид индивидуалните особености на всеки организъм, дали не водят към привикване, какво е отражението им върху детския организъм в дългосрочен план и т.н. Отделно внимание заслужава и пропускателният режим в оздравителните лагери, имайки пред вид, че едно 30-дневно откъсване от познатата семейна среда може да се отрази негативно върху крехката детска психика. Разрешени ли са свиждания от страна на родителите, с каква честота, как се организират те? Липсва все още достатъчно информация и относно инцидентите, които са се случвали в детските оздравителни лагери – как са разглеждани проявите на непослушание и неподчинение относно сравнително строгия режим в лагера, имало ли е самоволно напускане (бягство) от страна на лагериращите, каква отговорност е търсена на персонала, виновен за възникнали хранителни отравяния или други заболявания в хода на престоя и т.н. Всички тези въпроси, както и редица други, които биха възникнали в хода на други проучвания по темата, биха обогатили нашите познания както върху процесите на развитие на личността в детска възраст в периода на близкото ни минало, така и върху политиките на социалистическата държава в областта на детското здравеопазване.

Литература

- Ангелов, Ан. 1932. Медицината и природното лекуване. В: *Природен лекар*, 4(10), 154-158. [Angelov, An. 1932. Meditsinata i prirodnoto lekuvane. In : *Priroden lekar*, 4(10), 154-158.]
- Ангелова, М. 2021а. Социалната болест. Туберкулозата през първата половина на XX век. Благоевград: УИ „Неофит Рилски“. [Angelova, M. 2021a. *Sotsialnata bolest. Tuberkulozata prez parvata polovina na XX vek*. Blagoevgrad: UI „Neofit Rilski“.]
- Ангелова, М. 2021б. Грижата за „предтуберкулозните“ деца и училищата на открито в България през първата половина на XX в. В: **Ставру, Ст. и Т. Карамелска** (Съст.). *Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм*. София: Фондация „Медийна демокрация“, 134-158. [Angelova, M. 2021b. Grizhata za „predtuberkuloznite“ detsa i uchilishtata na otkrito v Bulgaria prez parvata polovina na XX v. In: Stavru, St. i T. Karamelska (Eds.).

- Izmerenia na grizhata: mezhdu lichnoto prezhiyavane, sotsialnite regulatsii i zdravniya aktivizam.* Sofia: Fondatsia „Mediyna demokratsia“, 134-158.]
- Ангелова, М. 2021c.** Визионерство и здраве: моделът „Семашко“ и съветизацията на общественото здравеопазване в България (1944–1951). В: *Балканистичен форум*, 3, 74-103. [Angelova, M. 2021c. Vizionerstvo i zdrave: modelat „Semashko“ i savetizatsiyata na obshtestvenoto zdравеоpazvane v Bulgaria (1944–1951). In: *Balkanistichen forum*, 3, 74-103.]
- Богданова, М. 2015.** Системата за професионално ориентиране и консултиране на деца със специфични потребности в България – исторически тенденции и съвременно състояние. В: *Професионално образование*, 17(1). 47-70. [Bogdanova, M. 2015. Sistemata za profesionalno orientirane i konsultirane na detsa sas spetsifichni potrebnosti v Bulgaria – istoricheski tendentsii i savremenno sastoyanie. In: *Profesionalno obrazovanie*, 17(1). 47-70.]
- Георгиев, М., Касабова, А. 2021.** Д-р Владимир Калайджиев или възплащаването на модерността. В: Балканистичен форум, 3. 125-147. [Georgiev, M., Kasabova, A. 2021. D-r Vladimir Kalaydzhiiev ili vaplashtavaneto na modernostta. In: *Balkanistichen forum*, 3, 125-147.]
- Давидова, В. 1956.** *История на здравеопазването в България. Очерци.* София: Държавно издателство „Наука и изкуство“. [Davidova, V. 1956. *Istoriya na zdравеоpazvvaneto v Bulgaria. Ochertsii.* Sofia: Darzhavno izdatelstvo „Nauka i izkustvo“.]
- Димитрова, В. 2015.** Институционализирането на позицията на лекаря хигиенист в България от Освобождението до Втората Световна Война. В: *Критика и хуманизъм*, 44(2), 91-102. [Dimitrova, V. 2015. Institutsionalizirvaneto na pozitsiyata na lekarya higienist v Bulgaria ot Osvobozhdenieto do Vtorata Svetovna Voyna. In : *Kritika i humanizam*, 44(2), 91-102.]
- Знеполски, И., А. Везенков, Д. Вачков, Д. Колева, И. Еленков, М. Методиев, М. Груев, П. Кабакчиева, Пл. Дойнов, Р. Даскалов, Ч. Маринов. 2009.** *История на Народна република България. Режимът и обществото.* София: Сиела. [Znepolski, I., A. Vezenkov, D. Vachkov, D. Koleva, I. Elenkov, M. Metodiev, M. Gruiev, P. Kabakchieva, Pl. Doynov, R. Daskalov, Ch. Marinov. 2009. *Istoriya na Narodna republika Bulgaria. Rezhimat i obshtestvoto.* Sofia: Siela.]
- Мирчева, Г. 2018.** *(А)Нормалност и достъп до публичността: социално-институционални пространства на биомедицинските дискурси в България (1878-1939).* София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. [Mircheva, G. 2018. *(A)Normalnost i dostap do publichnostta: sotsialno-institutsionalni prostranstva na biomeditsinskite diskursi v Bulgaria (1878-1939).* Sofia: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“.]
- Недялков, А. 1936.** Здравно-възпитателни институти. В: *Педагогическа практика*, 15(8,9), 337-342. [Nedyalkov, A. 1936. Zdravno-vazpitatelni instituti. In: *Pedagogicheska praktika*, 15(8,9), 337-342.]
- Попова, Кр. 1999.** *Националното дете: Благотворителната и просветна дейност на Съюза за закрила на децата в България 1925-1944.*, София: ЛИК. [Popova, Kr. 1999. *Natsionalното dete: Blagotvoritelnata i prosvetna deynost na Sayuza za zakrila na detsata v Bulgaria 1925-1944.*, Sofia: LIK.]
- Раденкова, Р. 2020.** Детските летовища в България през първата половина на ХХ век. В: М. Карамихова и Б. Петрова (Съст.) *Градиво за изследване на детето, децата, детството.* Т. II. Велико Търново: Фабер, 183-197. [Radenkova, R. 2020. Detskite letovishta v Bulgaria prez parvata polovina na HH vek. In: M. Karamihova i B. Petrova (Sast.) *Gradivo za izsledvane na deteto, detsata detstvoto.*, T. II. Veliko Tarnovo: Faber, 183-197.]

- Христов, Т. 2006.** Новогодишна биополитика. В: *Социологически проблеми*, 38(1-2), 102-120. [Hristov, T. 2006. Novogodishna biopolitika. In: *Sotsiologicheski problemi*, 38(1-2), 102-120.]
- Христов, М. 2015.** Скица на един принос при изработването на методология за изследване на техниките на биополитическо управление в социалистическите режими и общества. В: *Критика и хуманизъм*, 44(2) 103-123. [Hristov, M. 2015. Skitsa na edin prinos pri izrabotvaneto na metodologia za izsledvane na tehnikite na biopoliticheskoto upravlenie v sotsialisticheskite rezhimi i obshtestva. In: *Kritika i humanizam*, 44(2) 103-123.]
- Angelova, M. 2004.** The Student Summer Camps in Bulgaria between the Two World Wars. In: **Naumovic, S., M. Jovanovic** (Eds.). *Childhood in South East Europe: historical perspectives on growing up in the 19th and 20th century*. Hamburg: Lit Verlag, 163-177.
- Иlieva, R. 2020.** The Role of Religious Institutions and Organizations for the Founding of Children's Summer Resorts in the First Half of the 20th Century. In: *Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies*, Vol. 11, N. 3, pp. 315-337.
- Kearns, R. A., Collins, D. C.A. 2000.** New Zealand children's health camps: therapeutic landscapes meet the contract state. In: *Social Science & Medicine*, (51), 1047-1059.
- Kiernan, G., Gormley, M., M. MacLachlan. 2004.** Outcomes associated with participation in a therapeutic recreation camping programme for children from 15 European countries: Data from the 'Barretstown Studies'. In: *Social Science & Medicine*, (59), 903-913.
- Lasch, Ch. 1977.** *Haven in a Heartless World: The Family Besieged*. York: Basic Books, Inc.
- Mallet, L. H., A. Soto, J. Govande, Ch. Ogborn and M. Sagar. 2019.** Role of asthma camp in improving the overall health of children with asthma. Baylor University Medical Center. Retrieved from: [http:// Role of asthma camp in improving the overall health of children with asthma \(nih.gov\) – \(05.06.2023\).](http://Role of asthma camp in improving the overall health of children with asthma (nih.gov) – (05.06.2023).)
- Rose, N. 2001.** The Politics of Life Itself. In: *Theory, Culture & Society*: SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi Vol. 18(6): 1-30.
- Ryumin, T. 2008.** Tuberculosis-threatened Children: The Rise and Fall of a Medical Concept in Norway, c. 1900-1960. In: *Medical History*, 52, 347-364.
- Tennant, M. 1994.** Children's health, the nation's wealth. A history of children's health camps. Wellington: Bridget Williams Books and Historical Branch, Department of Internal Affairs.
- Tronccone, A., A. Chianese, C. Cascella, A. Zafardino and D. Iafusko. 2021.** Psychological Outcomes in Children and Early Adolescents With Type 1 Diabetes Following Pediatric Diabetes Summer Camp: A 3-Month Follow-Up Study. Retrieved from: [http:// Psychological Outcomes in Children and Early Adolescents With Type 1 Diabetes Following Pediatric Diabetes Summer Camp: A 3-Month Follow-Up Study \(nih.gov\) \(05.06-2023\)](http://Psychological Outcomes in Children and Early Adolescents With Type 1 Diabetes Following Pediatric Diabetes Summer Camp: A 3-Month Follow-Up Study (nih.gov) (05.06-2023))
- Wojnar, A. M. 1998.** Children's Health Camps in New Zealand: An Overview of Current Programs and Issues. SIT – New Zealand.

Архивни източници

ЦДА, Ф. 49, оп. 1, а.е. 271. Министерство на труда и социалните грижи. Правилници за подпомагане нуждаещи се граждани, за уредба и ръководство на детски домове и летовища, общежития за сираци, студенти-сираци, младежки работнически домове и общежития за стари.

- ЦДА, Ф. 49, оп. 1, а.е. 4447. Министерство на труда и социалните грижи. Кореспонденция със службите „Труд и социални грижи“ при околийските народни съвети по настаняване на деца в общежития за сираци; уреждане и обзавеждане на детски домове и летовища в Бургас.
- ЦДА, Ф. 142, оп. 24, а.е. 181. Министерство на народното просвещение. Методическо указание за здравно-закалителната работа в ученическите лагери от общ тип, лагер-школите и оздравителните лагери.
- ЦДА, Ф. 210, оп. 39, а.е. 200. Централно статистическо управление. Сектор „Образование“ – таблици – Окръжни групирани по видове лагери.
- ЦДА, Ф. 903, оп. 1, а.е. 7. Републикански център по спортна медицина. Информации за състоянието на масовата физкултура ,медицинското обезпечаване на олимпийските отбори, изправителната гимнастика и оздравителните лагери.
- ДА-Бургас, Ф. 1347, оп. 2, а.е. 3. Основно помощно училище „Отец Паисий“ – Бургас (1946-2017). Кореспонденция с Министерството на народната просвета – София, Окръжен народен съвет, Общински народен съвет, ДСП „Благоустроителни строежи“ – Бургас и др. за образуването на логопедичен кабинет, организиране на диагностични оздравителни лагери, за ремонти на училището и др. през 1980 – 1984 г.
- ДА-Варна, Ф. 718, оп. 1, а.е. 96. Окръжен медико-физкултурен диспансер – Варна. Информации за методичното ръководство и медицинско обслужване на оздравителните пионерски лагери.
- ДА-Велико Търново, Ф. 767, оп. 2, а.е. 27. Окръжен психоневрологичен диспансер – Велико Търново. Указание за организирането и работата на ученическите летни оздравителни лагери за предразположените към невроза.
- ДА-Велико Търново, Ф. 943, оп. 1, а.е. 51. Български червен кръст – окръжен комитет, Велико Търново. Материали за работата на санитарните постове при училищните летни лагери (доклади, информации и сведения).
- ДА-Велико Търново, Ф. 1398, оп. 1, а.е. 51. Окръжен народен съвет – Велико Търново. Дирекция „Народно здраве“. План-програма за масова оздравителна общоукрепваща и профилактична дейност при децата и учениците в окръга за 1976 г.
- ДА-Перник, Ф. 39, оп. 1, а.е. 9. Писма от Начално училище „В. Левски“ с. Неделково (Баба), Трънско до ОкНС Трън, Основно училище с. Филиповци, и от ДТП „Просвета“, ОкНС Трън, МНО, Държавна спестовна каса до НУ с. Неделково за: участие на учениците в помощ на селското стопанство, оздравителни лагери, издаване на спестовни книжки, грамотността на учениците, сведения за учителите и др.
- ДА-Перник, Ф. 124, оп. 1, а.е. 4. Начално училище „Христо Ботев“ – с. Драгомирово, Пернишко. Кореспонденция на Директора на Начално училище „Хр. Ботев“ с. Драгомирово за: организиране на семинари, екскурзии, оздравителни лагери.
- ДА-Перник, Ф. 197, оп. 1, а.е. 588. Околийски народен съвет – Брезник. Информации и сведения от началници на пионерски лагери в Брезнишка околия за дейността на лагерите, списъци на летували пионери.
- ДА-Перник, Ф. 814, оп. 1, а.е. 480. Окръжен комитет за държавен и народен контрол – Перник. Проверка в пионерския лагер в гр. Брезник.
- ДА-Плевен, Ф. 177, оп. 3, а.е. 230. Окръжен народен съвет – Плевен. Указания и доклади за обикновените и оздравителни ученически лагери.
- ДА-София, Ф. 941, оп. 3, а.е. 235. Благоевски районен народен съвет – София. Писма от МНП до отделите „НП“ за организирането на окръжните оздравителни лагери.

ДА-София, Ф. 1026, оп. 2, а.е. 24. Коларовски районен народен съвет – София. Писмо от Министерството на народното здраве и социалните грижи и Министерство на народната просвета за подобряване работата в оздравителните лагери.

Нормативни документи

Методическо указание за възпитателната работа в извънградските ученически лагери. Утвърдено от Министерство на народната просвета и ЦК на ДКМС. В: Сборник от документи за ученическите лагери и групите за екскурзионно летуване на учениците. (1976). София: Министерство на народната просвета: управление „Възпитателна работа“.

Правилник за уредба и ръководство на летни детски игрища, летовища и лагери 1936 г. – Обн. Държавен вестник, № 133, 18 юни 1936 г.

CHILDREN'S HEALTH CAMP IN BULGARIA DURING THE SOCIALIST PERIOD

Radina Ilieva

Abstract

The child health care system during the Socialist period is a subject of a number of recent in-depth studies by Bulgarian historians, sociologists and anthropologists. Based on extensive research and knowledge of the variety of children/student/pioneer camps during the second half of the 20th century, this article aims to draw attention to the health camp. Situated as an organization and normative basis between “public health care” and “communist education”, the convalescent camp with its history and functions reveals unexplored ethnological fields related to the individual–society–Totalitarian State relationship. The systematized and analysed archival documentation provides grounds to look for parallels, both between the different political regimes in Bulgaria and in the value-normative order.

Key words: children's health camp, socialism, health care, childhood, communist upbringing

Д-р Радина Илиева

Уредник

Национален етнографски музей

Институт за етнология и фолклористика

с Етнографски музей

Българска академия на науките

София, ул. Московска 6А

e-mail: radina_radenkova @abv.bg

Radina Ilieva, PhD

Curator

National Ethnographic Museum

Institute of Ethnology and Folklore Studies

with Ethnographic Museum

Bulgarian Academy of Sciences

Sofia, Moskovska Str. 6A

e-mail: radina_radenkova @abv.bg